

Электронное научное издание
«Ученые заметки ТОГУ»
2018, Том 9, № 2, С. 731 – 740

Свидетельство
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010
[http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/
ejournal@pnu.edu.ru](http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ejournal@pnu.edu.ru)

УДК 635.21

© 2018 г. **А. А. Васильев**, д-р с.-х. наук
Т. Т. Дергилева,
А. А. Мушинский, д-р с.-х. наук
(Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства, Челябинск)
**СОРТОИЗУЧЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

В статье представлены результаты изучения коллекции сортов отечественной и зарубежной селекции (питомник исходного материала), включая лучшие образцы челябинской селекции в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, крахмалистость, вкус.

A. A. Vasilyev, T. T. Dergileva, A. A. Mushinskiy
**THE RESULTS OF STUDYING THE COLLECTION
OF POTATOES IN THE CHELYABINSK REGION**

The article presents the results of the study of a collection of domestic and foreign selection (nursery source material), including the best samples of Chelyabinsk breeding in the forest-steppe zone of the Chelyabinsk region.

Keywords: potato, variety, yield, starchiness, taste.

Картофель в Челябинской области возделывается в основном в частном секторе, поэтому, учитывая требования внутреннего рынка, селекция этой культуры должна быть направлена на создание сортов, сочетающих высокие качественные показатели клубней, продуктивность, устойчивость к болезням и вредителям [1-3] и пригодность к выращиванию в условиях широкой вариации метеорологических и фитосанитарных факторов Южного Урала [4]. Желательными являются такие признаки сорта как скороспелость, нематодоустойчивость и привлекательный внешний вид клубней [5-6].

Аграрной наукой Южного Урала установлено, что наибольшую урожайность клубней в лесостепной зоне Челябинской области формируют сорта среднераннего и среднеспелого срока созревания [7]. Это связано с тем, что ранние сорта отличаются коротким периодом вегетации и, как правило, меньшей устойчивостью к фитофторозу, а реализации более высокой потенциальной продуктивности среднепоздних и поздних сортов картофеля мешает короткий безморозный период нашего региона [8]. Вот почему первоочередной задачей селекции картофеля в Челябинской области стоит создания новых сортов ранней и среднеранней группы спелости, обладающих стабильной продуктивностью и комплексом хозяйственно-ценных признаков. Для научного обеспечения крупно-товарного производства картофеля, создаваемые сорта должны быть пригодны к механизированному возделыванию и промышленному хранению [9].

Селекция картофеля в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства ведет с 1946 г. двумя путями: 1) внутривидовая гибридизация на собственной базе и 2) отбор из исходного селекционного материала межвидового происхождения, полученного из других научных учреждений (главным образом из ВНИИКХ им. А.Г. Лорха) в виде популяций ботанических семян и одноклубневых гибридов. При подборе родительских пар для скрещивания вопрос о целесообразности вовлечения в гибридизацию тех или иных сортов всегда решается после их экспериментальной проверки.

Первым сортом картофеля нашей селекции, который был районирован в СССР, является среднеранний сорт Краснопольский (1979 г.). Затем в 1981 и 1984 гг. были районированы ещё два сорта: Сосновский (ранний) и Горноуральский (среднеспелый) [10]. Следующего успеха пришлось ждать 23 года: в 2007-2015 гг. в Реестр селекционных достижений допущенных к использованию было внесено 3 среднеспелых сорта картофеля: Спиридон (2007 г.), Тарасов (2009 г.) и Кузовок (2015 г.). Сорт Тарасов создан совместно с селекционерами Казахстана (Кустанайский НИИСХ), а устойчивый к картофельной нематоде сорт Кузовок выделен из селекционного материала, присланного в 90-е годы прошлого века из Украинского НИИ картофельного хозяйства. В последние годы совместно с Оренбургским НИИСХ на государственное испытание передан целый ряд новых сортов: Мысовский (2013 г.) [11], Агат (2014 г.) [12], Браслет (2015 г.) [13], Ицил и Кавалер (2016 г.) [14-15], Захар (2017 г.).

Цель исследований

Изучение коллекции сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции (включая лучшие образцы челябинской селекции) с целью выделения перспективных сортов для возделывания в условиях Южного Урала.

Материал и методы исследования

Исследования проведены в период 2014-2017 гг. в питомнике исходного материала (коллекция картофеля) ФГБНУ ЮНИИПОК, включающем свыше 280 образцов. Изучаемые сорта и гибриды высаживали однорядковыми делянками в двукратной по-

вторности и сравнивали со стандартными сортами соответствующей группы спелости, рекомендованными для возделывания по Уральскому региону: Жуковский ранний, Невский, Спиридон и Никулинский. Сортообразцы оценивались по продуктивности, полевой устойчивости к мозаичным вирусам, фитофторозу и альтернариозу; пораженности клубней фитофторозом, сухой гнилью, различными видами парши, ризоктониозом. Для определения возможности использования сортов в качестве родительских форм учитывалась интенсивность цветения и ягодообразования. Фенологические наблюдения проводили в соответствии с методикой ВИР [16]. Урожайность, содержание крахмала и столовые качества клубней определяли согласно методике исследований по картофелю [17].

Годы проведения опытов различались по метеорологическим условиям. По показателям ГТК (по Селянинову) период активной вегетации (июнь-август) 2014 г. был влажным (ГТК = 1,60), а 2015 и 2016 гг. – недостаточно-влажным (1,17 и 1,02 соответственно), а вегетационный период (май-сентябрь) 2014 и 2015 гг. – умеренно-влажным (1,30 и 1,54), а 2016 г. – недостаточно-влажного (1,13). Наиболее благоприятные метеорологические условия для возделывания картофеля складывались в 2014 года, а в 2016 году, наоборот, в наименьшей степени соответствующие биологическим потребностям этой культуры.

Результаты исследований

Оценка продуктивности изученных сортов картофеля по группам спелости представлена в таблице 1.

Таблица 1

Урожайность и качественные показатели картофеля в зависимости от группы спелости сортов (2014-2017 гг.)

Группа спелости и (число) сортов	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Среднее
Урожайность, т/га					
Ранние сорта (40)	31,6	29,3	23,6	21,9	26,6
Среднеранние (55)	30,6	28,4	22,1	20,8	25,3
Среднеспелые (66)	29,4	28,2	22,3	22,0	25,5
Среднепоздние (19)	24,7	25,5	21,6	18,8	22,7
Содержание крахмала в клубнях, %					
Ранние сорта (40)	13,3	14,9	16,1	18,6	15,7
Среднеранние (55)	14,9	15,8	17,4	19,8	16,6
Среднеспелые (66)	14,7	15,7	17,1	19,3	16,6
Среднепоздние (19)	15,2	16,1	18,1	20,0	17,3
Вкус клубней, балл					
Ранние сорта (40)	4,15	4,27	4,39	–	4,27
Среднеранние (55)	4,32	4,18	4,34	–	4,28
Среднеспелые (66)	4,34	4,37	4,32	–	4,34
Среднепоздние (19)	4,39	4,27	4,47	–	4,38

Урожайность, крахмалистость и вкусовые качества клубней картофеля главным образом зависели от сорта, в значительной мере варьируя в пределах группы спелости.

У ранних сортов картофеля коэффициент вариации урожайности составил 34,5 %, крахмалистости клубней – 16,9 %, вкуса – 7,4 %, у среднеранних – 26,7 %, 16,5 и 9,8 % соответственно, у среднеспелых – 26,2 %, 15,5 и 8,5 %, а у среднепоздних – 32,4 %, 14,4 и 7,0 %.

В условиях широкой вариации лимитирующих факторов среды обитания продуктивность изученных сортов картофеля была обратно пропорциональная продолжительности периода вегетации растений. Наибольшую урожайность имели ранние сорта (в среднем 26,6 т/га), затем среднеранние и среднеспелые (25,3-25,5 т/га) и, наконец, среднепоздние (25,0 т/га). Эта закономерность прослеживалась во все годы исследований.

Наибольшее содержание крахмала в клубнях имели сорта среднепоздней группы – 17,3 %, среднеранние и среднеспелые сорта картофеля уступали им в среднем 0,7 %, а ранние – 1,6 %. Эта закономерность также подтверждалась во все годы наблюдений. Более высокие вкусовые качества клубней имели сорта среднепозднего срока созревания.

Средняя урожайность 185 сортов картофеля в коллекционном питомнике в 2014 г. составила 29,6 т/га, в 2015 г. – 28,3 т/га, в 2016 г. – 22,6 т/га, в 2017 г. – 21,4 т/га, а в среднем за 4 года – 25,6 т/га. Это является хорошим результатом, так как в целом изучаемые сорта картофеля обеспечили получение планируемого урожая 25 т/га. Однако заданного уровня достигли только 54,5 % сортов: 25 ранних, 27 среднеранних, 38 среднеспелых и 11 среднепоздних.

Среди допущенных к использованию по Уральскому региону в это число попали 7 ранних сортов картофеля: Каменский (32,8 т/га), Башкирский (31,8 т/га), Любава (29,8 т/га), Беллароза (28,8 т/га), Жуковский ранний (28,3 т/га), Сударыня (26,9 т/га) и Удача (26,0 т/га), 6 среднеранних: Ирбитский (38,1 т/га), Корона (37,1 т/га), Свитанок киевский (33,0 т/га), Санте (32,4 т/га), Сентябрь (28,6 т/га) и Оредежский (27,4 т/га), 6 среднеспелых: Луговской (34,6 т/га), Спиридон (32,7 т/га), Аспия (28,2 т/га), Няяда (27,7 т/га), Сафо (27,2 т/га) и Тарасов (25,7 т/га), а также 2 среднепоздних сорта – Никулинский (28,8 т/га) и Лорх (25,9 т/га).

Урожай 11 районированных сортов картофеля (из 32 изучаемых) была ниже планируемого: Надежда (24,6 т/га), Розара (21,6 т/га), Скороплодный (23,5 т/га), Кузовок (23,6 т/га), Скарб (22,8 т/га), Лина (21,4 т/га), Невский (20,7 т/га), Алена (20,2 т/га), Лидер (19,2 т/га), Романо (18,1) и Весна белая (16,2 т/га).

Анализ сортовых посевов картофеля показал, что сельхозпредприятия Челябинской области в настоящее время возделывают в основном 4 сорта: Невский (52,6 %), Розара (27,0 %), Романо (4,6 %) и Тарасов (2,8 %). На долю других 22 сортов приходится 13,0 % площади, среди них только 1 сорт внесен в реестр селекционных достижений допущенных к использованию – Спиридон (0,2 %). Если учесть, что из пяти названных выше сортов картофеля, только сорта Тарасов и Спиридон в годы исследований формировали планируемый урожай 25 т/га, тогда как продуктивность остальных сортов составляла 72,4-86,6 % от заданного уровня, становится очевидной необходимость внесения существенных изменений в сортовую структуру картофеля в регионе.

Перспективные сорта картофеля для условий Южного Урала представлены в таблице 2. В ранней группе спелости стабильно высокой продуктивностью выделяются сорта: Леони, Аноста (Голландия), Нагорода, Тирас, Струмок (Украина), Бриз, Зорачка, Уладар (Белоруссия), урожайность которых была от 31,3 до 40,4 т/га, что на 44,9-87,0 % превышало стандарт. Несколько ниже продуктивность ранних сортов Крепыш (Россия), Амати, Никита (Голландия), Ведруска, Межеричка и Чарунка (Украина) – 25,5-28,1 т/га, что на 18,0-30,1 % больше, чем у сорта Розара.

Таблица 2

Урожайность и качественные показатели перспективных для Челябинской области сортов картофеля

Сорт	Урожайность, т/га					Крахмал, , %	Вкус, балл
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Средне е		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ранние сорта							
Розара, st.	17,7	22,3	24,1	22,5	21,6	15,0	3,8
Леони	44,7	43,8	45,2	27,7	40,4	14,7	4,3
Нагорода	32,7	48,9	30,1	33,2	36,2	19,1	4,3
Бриз	52,8	36,6	27,0	25,8	35,5	16,7	4,5
Зорачка	51,6	27,8	19,2	36,7	33,8	15,5	4,4
Валерий	40,0	39,2	30,3	24,6	33,5	18,2	4,2
Тирас	43,2	43,7	24,4	22,0	33,3	16,5	4,9
Кортни	43,0	32,5	32,8	24,8	33,3	18,4	4,2
Струмок	37,4	42,2	34,5	18,2	33,1	16,8	4,3
Каменский	29,5	43,5	25,0	33,3	32,8	17,7	4,8
Уладар	64,4	28,5	17,6	18,3	32,2	15,7	4,0
Башкирский	32,8	31,7	30,7	32,1	31,8	19,1	4,3
Аноста	27,0	21,9	43,8	32,5	31,3	16,4	3,9
Вемер	30,4	36,2	28,4	27,8	30,7	18,7	3,8
Любава	29,6	28,8	26,6	34,3	29,8	17,1	4,2
Беллароза	28,7	35,8	20,2	30,3	28,8	14,6	4,8
Жуковский ранний	33,8	35,7	24,3	19,5	28,3	12,1	4,8
Крепыш	44,8	20,0	22,1	25,6	28,1	14,2	4,0
Никита	35,2	29,2	27,5	20,4	28,1	13,2	4,5
Чарунка	37,0	33,7	25,0	15,3	27,7	16,6	4,1
Межиричка	24,9	33,0	28,2	22,9	27,2	16,2	4,1
Сударыня	29,6	41,1	24,5	12,4	26,9	16,3	3,9
1	2	3	4	5	6	7	8
Удача	32,8	35,2	16,1	19,8	26,0	15,8	4,4
Амати	27,6	30,6	28,1	17,4	25,9	12,1	4,4
Ведруска	21,7	33,3	29,2	18,1	25,5	17,1	3,9
Среднеранние сорта							
Невский, st.	24,7	30,4	12,5	15,3	20,7	14,5	3,7
Ильинский	51,9	43,1	44,2	29,2	42,1	18,5	4,4
Ирбитский	38,7	38,5	36,9	–	38,1	16,2	4,3
Зекура	46,3	43,7	30,7	29,3	37,5	15,3	4,4
Корона	49,8	44,5	23,0	30,9	37,1	13,9	4,7
Колобок	50,1	38,2	32,5	25,4	36,6	16,1	5,0
Кондор	43,4	52,2	17,1	31,7	36,1	19,1	3,5
Ёжик	43,9	39,3	30,7	25,4	34,8	18,7	4,3
Свитанок киевский	32,1	41,7	29,9	28,4	33,0	20,5	4,5
Институтский	51,6	45,7	12,1	21,2	32,6	15,0	4,0

Фрегата	37,7	30,6	36,1	25,7	32,5	17,8	4,4
Санте	31,9	39,5	29,6	28,5	32,4	17,3	4,6
Жигулёвский	37,5	32,1	27,5	30,8	32,0	16,8	4,7
Белоснежка	35,1	28,0	27,7	36,3	31,7	21,8	4,6
Брянский деликатес	27,5	46,4	28,4	19,0	30,3	19,3	3,9
Отрада	22,9	40,3	34,5	21,7	29,8	18,6	4,6
Космос	35,4	42,8	22,5	17,0	29,4	14,0	3,7
Ярла	32,0	33,5	31,6	19,1	29,1	16,9	4,8
Пегий	33,5	30,3	29,5	22,6	29,0	16,5	4,3
Сентябрь	39,0	23,7	26,9	24,8	28,6	18,1	4,4
Пикассо	34,2	28,5	30,2	19,1	28,0	15,3	3,8
Нора	27,7	31,1	20,4	31,9	27,8	18,0	4,0
Оредежский	33,0	35,8	23,4	17,6	27,4	20,6	4,3
Куроода	30,3	31,9	22,5	21,7	26,6	16,0	4,3
<i>Ицил (03.9.7)</i>	–	35,9	25,6	17,4	26,3	18,3	4,7
<i>Агат (02.40.17)</i>	32,1	34,3	18,7	16,1	25,3	17,9	4,3
Красная горка	28,6	25,5	19,8	26,2	25,0	19,8	4,6
Среднеспелые сорта							
Скарб, st.	28,1	28,2	17,0	17,9	22,8	15,2	4,8
Славянка	52,8	50,2	36,8	25,9	41,4	13,1	4,1
Околица	43,3	45,3	29,7	40,6	39,7	15,6	3,8
Ресурс	57,1	43,3	29,8	24,1	38,6	14,0	3,9
Дуняша	41,3	50,4	30,1	21,4	35,8	16,8	4,1
Луговской	33,4	41,4	27,6	35,9	34,6	17,7	4,7
Ягодный 19	33,3	39,7	34,3	26,8	33,5	19,3	4,2
Алая заря	22,8	31,5	39,8	39,4	33,4	18,6	4,2
Анжела	36,7	30,8	35,0	30,2	33,2	18,3	4,2
Удовицкий	33,2	41,6	33,2	23,3	32,8	15,4	4,6
Спиридон	44,9	37,0	29,9	19,2	32,7	18,0	4,5
Артём	28,2	38,5	33,9	29,0	32,4	18,3	4,4
Тэрра-1	43,4	32,6	28,9	21,7	31,7	21,3	4,8
Регги	41,0	37,8	24,6	22,6	31,5	18,7	4,7
Нива	31,0	36,5	22,2	29,2	29,7	12,5	4,5
Стрела	42,5	24,8	25,6	25,5	29,6	15,0	3,7
<i>Кавалер (04.1.57)</i>	39,8	33,2	26,1	18,6	29,4	16,9	4,2
1	2	3	4	5	6	7	8
Акжар	29,0	32,1	21,8	33,6	29,1	17,6	5,0
Манифест	28,1	38,5	23,4	25,8	28,9	18,6	4,5
Кураж	32,9	28,4	29,8	24,6	28,9	19,1	4,9
<i>Ручей (03.12.7)</i>	46,8	30,8	18,6	19,4	28,9	16,7	4,8
Симфония	33,9	35,3	22,7	22,8	28,7	19,0	3,8
Рая	40,4	30,8	18,5	24,1	28,4	17,3	4,7
Аспия	22,2	27,8	29,9	32,6	28,2	15,8	4,8
Матюшка	15,4	34,0	25,8	36,3	27,9	17,4	4,5
Наяда	27,3	39,3	24,6	19,8	27,7	18,9	4,8
Обелиск	32,6	33,7	21,7	21,1	27,3	12,1	4,1
Сафо	22,9	41,1	19,4	25,5	27,2	14,8	4,4

Лазарь	30,6	35,1	22,5	20,3	27,1	25,0	4,6
Эскорт	27,1	36,2	26,3	17,3	26,7	18,0	4,5
<i>Браслет (02.33.8)</i>	32,4	26,4	26,1	19,6	26,1	17,4	4,1
Тустеп	40,2	27,8	14,8	21,4	26,0	18,2	4,7
Провенто	32,2	25,9	20,9	24,9	26,0	14,8	3,8
Колетте	28,6	21,7	23,5	29,9	25,9	13,9	3,7
Тарасов	33,6	27,3	23,0	19,0	25,7	14,5	4,5
Фаворит	33,0	22,4	23,3	24,1	25,7	14,4	4,5
Ред Стар	34,8	28,6	15,8	21,3	25,1	16,0	4,0
Бронницкий	28,6	26,2	24,0	21,4	25,1	16,6	4,2
Огниво	26,4	24,6	22,0	26,9	25,0	15,4	4,7
Среднепоздние сорта							
Лорх, st.	25,4	30,0	33,0	15,3	25,9	14,8	4,1
Амадеус	38,7	44,5	33,2	32,8	37,3	19,0	4,6
Журавинка	34,3	37,3	29,3	29,7	32,7	18,2	4,7
Панянка	39,0	32,7	32,2	22,8	31,7	18,3	4,0
Никитинский	31,8	33,2	22,7	26,9	28,6	18,5	3,9
Никулинский	27,1	38,1	24,2	25,9	28,8	20,4	4,0
Падарунок	32,4	35,3	27,6	17,0	28,1	18,9	4,7
Осень	33,9	36,8	20,9	17,6	27,3	20,9	4,6
Агни	26,2	30,9	27,5	24,2	27,2	17,1	4,4
Агрия	30,5	22,4	22,1	30,2	26,3	15,6	4,2
Ван Гог	17,7	30,2	37,6	16,6	25,5	18,0	4,5

Примечание. Полужирным шрифтом выделены районированные сорта, курсивом – сорта челябинской селекции

В группе сортов среднераннего срока созревания высокой урожайностью (28,0-42,1 т/га) характеризовались отечественные сорта Ильинский, Колобок, Институтский, Жигулевский, Белоснежка, Брянский деликатес, Отрада, голландские сорта Зекура, Кондор, Космос, Ярла и Пикассо, а также польский сорт Фрегата.

Среди среднеспелых сортов перспективными для возделывания в Челябинской области следует признать сорта Славянка, Околица (Украина), Дуняша, Ресурс, Регги (Россия), Алая заря, Ягодный 19, Удовицкий, Терра-1 (Казахстан), урожайность которых (от 31,5 до 41,4 т/га) была на 38,2-81,5 % больше, чем у стандартного сорта Скарб. Ряд сортов формируют урожай в пределах от 25 до 30 т/га – это отечественные сорта Бронницкий, Лазарь, Наяда, Матушка, Огниво, Сафо, Фаворит, Браслет, Кавалер, Ручей (три последние – челябинской селекции), а также сорта Кураж, Обелиск, Провенто, Симфония, Стрела, Рая, Ред Стар, Эскорт (Голландия), Колетте (Германия), Манифест (Белоруссия), Акжар и Тустеп (Казахстан).

Среднепоздние сорта в целом уступали по урожайности другим группам спелости, что еще раз подтверждает целесообразность выращивания на Южном Урале сортов картофеля с более коротким вегетационным периодом. Тем не менее, в результате исследований выделены 3 сорта: Амадеус (Голландия), Панянка (Украина) и Журавинка (Белоруссия), которые формировали урожай в пределах 31,7-37,3 т/га, что было на 2,9-8,5 т/га больше, чем на контроле.

Крахмалистость клубней картофеля варьировала в зависимости от сорта и погодных условий вегетационного периода. Так, в 2017 г. этот показатель в целом был на 4,6 % больше, чем в 2014, на 3,6 % больше, чем в 2015 и на 2,1 % больше, чем в 2016 го-

ду. К числу высокопродуктивных сортов картофеля с высоким содержанием крахмала следует отнести ранние сорта: Башкирский (19,1 %), Нагорода (19,1 %), Вемер (18,7 %), Кортни (18,4 %); в среднеранней группе: Белоснежка (21,8 %), Оредежский (20,6 %), Свитанок киевский (20,5 %), Красная горка (19,8 %), Брянский деликатес (19,3 %), Кондор (19,1 %), Ёжик (18,7 %), Отрада (18,6 %), Ильинский (18,5 %), Ицил (18,3 %); в среднеспелой – Лазарь (25,0 %), Тэрра-1 (21,3 %), Ягодный 19 (19,3 %), Кураж (19,1 %), Симфония (19,0 %), Наяда (18,9 %), Регги (18,7 %), Алая заря (18,6 %), Манифест (18,6 %); в среднепоздней – Никулинский (20,4 %), Осень (19,0%), Амадеус (19,0 %).

К сортам, пригодным для диетического питания, характеризующимся низким содержанием крахмала в клубнях следует отнести: Жуковский ранний (12,1 %), Амати (12,1 %), Обелиск (12,1 %), Нива (12,5 %), Никита (13,2 %), Корона (13,9 %), Колетте 13,9 % (для сравнения, крахмалистость клубней сорта Невский в среднем за годы исследований – 14,5 %).

Важнейшей характеристикой сорта картофеля является вкус клубней. По результатам дегустаций высокими вкусовыми качествами отличались сорта: Акжар и Колобок (по 5,0 баллов), Кураж, Тирас (по 4,9 баллов), Аспия, Беллароза, Жуковский ранний, Каменский, Наяда, Ручей, Скарб, Тэрра-1, Ярла (по 4,8 баллов), Жигулевский, Журавинка, Ицил, Корона, Луговской, Огниво, Падарунок, Рая, Регги, Тустеп (по 4,7 баллов).

Результаты исследований показывают, что наряду с 20 районированными сортами картофеля большая группа сортов в условиях Челябинской области обеспечивает формирование высокой урожайности и крахмалистости клубней. Кроме того, выделены сорта с повышенными вкусовыми качествами клубней, а также 7 сортов картофеля, пригодных для диетического питания с пониженным содержанием крахмала. Следует отметить, что в условиях импортозамещения особо возрастает роль сортов отечественной селекции, а также селекции стран СНГ – Белоруссии и Казахстана.

Выводы

1. Картофелеводство Челябинской области в настоящее время базируется на трех сортах картофеля, их доля в структуре сортовых посевов в сельхозпредприятиях региона составляет: Невский – 52,6 %, Розара – 27,0 %, Романо – 4,6 %, однако их урожайность за годы испытания была невысокой и составила соответственно 20,7 т/га, 21,6 и 18,1 т/га.

2. Из числа допущенных к использованию по Уральскому региону сортов картофеля высокую продуктивность в условиях Челябинской области обеспечивают *ранние сорта*: Каменский (32,8 т/га), Башкирский (31,8 т/га), Любава (29,8 т/га), Беллароза (28,8 т/га), Жуковский ранний (28,3 т/га), Сударыня (26,9 т/га) и Удача (26,0 т/га); *среднеранние*: Ирбитский (38,1 т/га), Корона (37,1 т/га), Свитанок киевский (33,0 т/га), Санте (32,4 т/га), Сентябрь (28,6 т/га) и Оредежский (27,4 т/га); *среднеспелые*: Луговской (34,6 т/га), Спиридон (32,7 т/га), Аспия (28,2 т/га), Наяда (27,7 т/га), Сафо (27,2 т/га) и Тарасов (25,7 т/га); *среднепоздние*: Лорх (25,9 т/га) и Никулинский (28,8 т/га).

3. Рекомендовать Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений допустить для использования в Уральском регионе следующие высокопродуктивные сорта картофеля: *ранние* – Кортни, Крепыш (Россия), Бриз, Зорочка, Уладар (Белоруссия); *среднеранние* – Белоснежка, Брянский деликатес, Жигулевский, Ильинский, Колобок, Отрада (Россия); *среднеспелые* – Лазарь, Матушка, Регги, Ресурс (Россия), Манифест (Белоруссия), Славянка (Украина); *среднепоздний* – Журавинка (Белоруссия).

4. Перспективными для внесения в Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому региону, являются следующие высокопродуктивные отечественные сорта картофеля: Ицил (среднеранний, ЮУНИИСК), Кавалер и Ручей (среднеспелые, ЮУНИИСК) и Дуняша (среднеспелый, СибНИИСХ) и сорта селекции Казахстана: Валерий (ранний), Акжар, Алая заря, Артём, Терра-1, Тустеп, Удовецкий, Ягодный 19 (среднеспелые).

5. К числу особо ценных сортов картофеля, пригодных для возделывания в Челябинской области и сочетающих высокую продуктивность и повышенную крахмалистость клубней, следует отнести *ранние сорта*: Башкирский (19,1 %) и Кортни (18,4 %); *среднеранние*: Белоснежка (21,8 %), Оредежский (20,6 %), Свитанок киевский (20,5 %), Красная горка (19,8 %), Брянский деликатес (19,3 %), Отрада (18,6 %), Ильинский (18,5 %), Ицил (18,3 %); *среднеспелые* – Лазарь (25,0 %), Тэрра-1 (21,3 %), Ягодный 19 (19,3 %), Наяда (18,9 %), Регги (18,7 %), Алая заря (18,6 %), Манифест (18,6 %); в среднепоздней – Никулинский (20,4 %) и Осень (19,0%).

6. К сортам, пригодным для диетического питания, характеризующимся высокой продуктивностью, но низким содержанием крахмала в клубнях, относятся: Жуковский ранний (12,1 %), Амати (12,1 %), Обелиск (12,1 %), Нива (12,5 %), Никита (13,2 %), Корона (13,9 %), Колетте 13,9 % (для сравнения, у сорта Невский этот показатель 14,5 %).

Список литературы

- [1] Симаков Е.А. Основные результаты и перспективы развития научных исследований по картофелю // Вопросы картофелеводства. Актуальные проблемы науки и практики: Науч. тр./ ВНИИКС. – М., 2006. – С3-10.
- [2] Дергилев В.П., Дергилева Т.Т. Селекция картофеля с использованием экологического испытания // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: Сб. науч. тр. / ЮУНИИПОК. – Челябинск, 2007. – Т. IX. – С. 78-85.
- [3] Гончар С.Г., Дергилев В.П., Станкин М.А. Особенности ведения селекции картофеля на Южном Урале (методические указания) // Проблемы и перспективы межвидовой гибридизации плодовых, ягодных культур и картофеля (методические рекомендации по селекции и семеноводству): сб. науч. тр./ Южно-Уральский НИИ плодовоовощеводства и картофелеводства. – Т. IV. – Челябинск, 2000. – С. 110-117.
- [4] Васильев А.А. Изменение климата Южного Урала и его влияние на урожайность картофеля // Достижения науки и техники АПК.– 2011.– № 5.– С. 37-39.
- [5] Дергилев В.П. Создание и оценка гибридного материала для селекции картофеля на Южном Урале: дис. ... кандидата с.-х. наук. – Омск, 2004. – 145 с.
- [6] Дергилева Т.Т., Васильев А.А. Устойчивость к нематоду – приоритетное направление селекции картофеля на Южном Урале // Международной научно-практической конференции «Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономического обеспечения сельскохозяйственного производства», 18-19 мая 2017 года. – Соленое Займище, 2017. – С. 848-851.
- [7] Васильев А.А., Бобоев Д.А. Результаты многофакторных исследований по агротехнике картофеля // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XIV. – Челябинск, 2012. – С. 246-267.
- [8] Васильев А.А. Оптимизация технологии возделывания картофеля на Южном Урале: диссертация ... доктора с.-х. наук. – Челябинск, 2015. – 363 с.
- [9] Дергилева Т.Т. Сравнительная оценка сортообразцов картофеля в коллекционном питомнике // Достижения аграрной науки – садоводству и картофелеводству: сб. тр. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2017. – С. 153-158.

- [10] Кожемякин В.С. Результаты исследований Южно-Уральского НИИ плодовоовощеводства и картофелеводства по садоводству // Доклады руководителей научных учреждений по садоводству за 1992-1996 гг. – М.: Загорье, ВСТИСП. – С. 116-121.
- [11] Мушинский А.А., Дергилева Т.Т., Герасимова Е.В. Новый столовый сорт картофеля Мысовский // Известия Оренбургского ГАУ.– 2015. – № 6.– С. 35-36.
- [12] Мушинский А.А., Аминова Е.В., Дергилева Т.Т. Новый столовый сорт картофеля Агат // Известия Оренбургского ГАУ.– 2016. – № 6.– С. 31-32.
- [13] Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Глаз Н.В. Фитосанитарное состояние картофеля в Челябинской области // Защита и карантин растений. 2017. – № 6. – С. 14-17.
- [14] Мушинский А.А., Аминова Е.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т. Новый столовый сорт картофеля Ицил // Известия Оренбургского ГАУ.– 2017. – № 5.– С. 80-81.
- [15] Аминова Е.В., Мушинский А.А., Дергилева Т.Т. Морфологическая и хозяйственно ценная характеристики нового сорта картофеля для орошаемых условий в степной зоне Южного Урала – Кавалер // Известия Оренбургского ГАУ.– 2017. – № 5.– С. 214-215.
- [16] Методические указания по оценке и поддержанию мировой коллекции картофеля /Всесоюзный научно-исследовательский институт растениеводства им. Н.И.Вавилова; сост. С.М.Букасов [и др.]. – Л., 1976. – 27 с.
- [17] Методика исследований по культуре картофеля. – М.: НИИКХ, 1967. – 21 с.